

**ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Турсунбаева Д. П.

3-курс студентка Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

Научный руководитель: Арзиев Аманбай Сарсенбаевич

Доцент Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

Аннотация: Формирование конкурентоспособного специалиста в современном образовательном пространстве возможно только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и методико-ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных процессов, отраженных в программах и концепциях.

Ключевое слово: образования, образовательный процесс, инновация, ориентация и социальная методика.

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования важная составляющая образовательного процесса. Необходимость постоянного повышения профессионального мастерства актуальна для педагогов всех типов образовательные программы. От профессионализма педагога дополнительного образования зависит качество образовательного процесса, необходимость коренного обновления системы образования, методики и технологии организации образовательного процесса в учебных заведениях различного типа [1].

Инновационная направленность деятельности педагогов выступает средством содержания образования, непрерывным изменением объема, состава учебных дисциплин; введением новых учебных предметов, требующих постоянного поиска новых организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания, актуализируются задачи роста профессионального мастерства педагогов; изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания образовательного процесса педагог был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, пособий, но и в использовании новых приемов и способов педагогической деятельности.

Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому факту освоения и применения педагогических коллективов, методических служб учебных заведений, становится анализ и оценка вводимых преподавателями педагогических инноваций, создание необходимых условий для их успешной разработки и применения; вхождением образовательных организации в рыночные отношения, которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.

В педагогике понятие «инновационная деятельность» - целенаправленная деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. [2]

Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в этом одна из причин того, что существуют разные подходы к определению данного понятия. Современный словарь по педагогике так трактует этот термин: «Педагогическая инновация-нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности». М. В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл: «Инновация относится не только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного потенциала педагога дополнительного образования. Поэтому есть необходимость рассмотреть эту категорию. Инновационный потенциал личности связывают со следующими основными параметрами: творческая способность генерировать и представления и идеи, а главное - проектировать и моделировать их в практических формах; открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на толерантности личности, гибкости и педнорамности мышления; культурно-эстетическая развитость и образованность; готовность совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов, развитость инновационное сознание. [3]

Под готовностью педагога дополнительного образования к инновационной деятельности принято понимать сформированность, необходимых для этой деятельности личностных (большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, высокой эмоциональный статус, готовность к творчеству) и специальных качеств. Основными этапами готовности педагога УДО к инновационной деятельности можно выделить: когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельности и рефлексивный [5]. Очень часто на ощупь, за пределами существующего опыта и лишь частично может регулироваться и контролироваться действующими институтами.

Поэтому общество вынуждено доверять исследователю, новатору, полагая, что в проще свободного поиска истины, новых решений и способных в дальнейшем нанести ущерб интересам общества. Следовательно, свобода творчества должна сопрягаться с высочайшей личной ответственностью субъекта инновационного поиска. Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в учреждениях дополнительного образования. [4]

Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и определено названием, направлены на решение определенных задач, связанных с формированием конкурентоспособной личности в современном образовательном пространстве «социальной конкурентоспособности». Это понятие включает в себя профессиональную устойчивость, способность к повышению квалификации, социальную мобильность личности, заключающуюся в ее обучаемости, восприимчивости к инновациям, способности к перемене профессиональной среды деятельности, готовности перехода в более престижную область труда, повышению социального статуса и уровня образования и т.д. [6]

В зависимости от концептуальных положений обновления и содержания образования инновационные процессы можно разделить на методико-ориентированные и проблемно ориентированные. [7]

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат реализация той или иной образовательной технологии и методики. Например, педагог УДО при организации образовательного процесса может активно применять современные информационные технологии: принципы интеграции содержания образования; развивающее обучение; дифференцированное обучение; проектное обучение; проблемное обучение; программированное обучение; модульное обучение. [8]

В рамках методико-ориентированных педагогических технологий обязательным условием профессиональной практической деятельности, подготовленности, компетентности и педагогического мастерства педагога должны стать следующие подходы к современной организации обучения в системе дополнительного образования: личностно-ориентированный подход. Для достижения личностного роста учащихся используется стратегия сотрудничества, помощи, уважения и поддержки при выборе методов и средств работы; сущностный подход отражается во взаимодействии педагога дополнительного образования в направлении развития способностей учащихся на основе формирования сущностных системных знаний при установлении междисциплинарных связей; оперативно-деятельности подход основывается на ключевых позициях государственных образовательных стандартов.[9]

Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют требованиям и положениям концепции образования, в том числе и в учреждениях дополнительного образования. Проблемно ориентированные инновационные процессы, как это и определено названием, направлены на решение определенных задач, связанных с формированием конкурентоспособной личности в современном образовательном пространстве. «Социальной конкурентоспособности»-это понятие включает в себе профессиональную устойчивость, способность к повышению квалификации, социальную мобильность личности, заключающуюся в ее обучаемости, восприимчивости к инновациям, способности к перемене профессиональной среды деятельности, готовности перехода в более престижную область труда, повышению социального статуса и уровня образования и т.д. [10]

Формирование конкурентоспособного специалиста в современном образовательном пространстве возможно только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и методико-ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных процессов, отраженных в программах и концепциях.

Таким образом, инновационную деятельность педагога дополнительного образования можно трактовать как личностную категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности. Ценность инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения, применения своих способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности, представляют перед личностью как перспектива возможности их разрешения своими силами.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

2. Борисова Н.Я. Сопровождение инновационной деятельности педагогов (ТЕКСТ) / Н.Я.Борисова// Приложение к журналу «Среднее профессиональное образование».-2010//8.-С.16-21.
3. Гуров В. Инновационная деятельность педагога(Текст) / Дополнительное образование и воспитание.-2008.-№2.-С.9-14.
4. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. (Текст) / М.В.Кларин.-Москва, 1997-223с.
5. Новые ценности образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов.(Текст)/М. 1995.
6. Нуриханова У.К.,Султанова Л.Ф. Реализация ФГОС школьного образования: научно-исследовательская компетентность учителя современной школы [Текст] / Педагогический журнал Башкортостана.-2017.-№2.-С.86-92.
7. Сладснин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность [Текст] / В.А.Сладснин, Л.С.Подымова-Москва, 1997.-224с.
8. Современный словарь по педагогике [Текст] / сост. Е.С.Рапацевич.- Минск.2001.-928 с.
9. Солодухина О.А. Классификация инновационных процессов в образовании [Текст] / О.А.Солодухина //Среднее профессиональное образование.- 2011-№ 10.-С.12-13.
10. Узбекский национальный энциклопедия. «Узбекский национальный энциклопедия». Т.:2001,2-том.с.545.
- 11.Арзиев А. Технолгия организации самостоятельного обучения рисованию. Тенденции и перспективы развития городов, Т.2023. 334-335.